

ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ «ТӘҢІРЛІК» ИДЕЯСЫНЫҢ ПАРЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕСІ

Ескеева Мағрипа

ф.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Түркітану кафедрасының профессоры,

Астана, Қазақстан

Андатпа. Мақала қазіргі түркілер дүниетанымындағы Тәңірлік идеясының іздерін түркі мақал-мәтелдерінің мазмұны арқылы анықтауға бағытталған. Жалпытүркілік мифологиялық дүниетаным мен діни дүниетанымның сабақтастығы, өзара ықпалдастығы біртұтас паремиологиялық мағына мен тірек сөздердің семантикалық аясы негізінде сараланады. VI-IX ғасыр түркі жазба ескерткіштері тіліндегі - Тәңірлік идеясы атрибуттарының ислам дінін ұстанатын қазіргі түркі халықтары (қазақ, қарақалпақ, қырғыз, татар) мақал-мәтелдерінің мазмұнынан да көрініс беретіні нақтыланады. Мақал-мәтелдер құрамындағы доминант сөздерді құрайтын «Тәңір», «Алла», «Құдай» теонимдерінің синонимдік мағынасы мен ортақ символдық мәндері талданады. Тірек сөздің семантикалық ерекшеліктерінің паремиологиялық мағынаға әсері қарастырылады. Түркі халықтарының діни-мифологиялық сенімінің негізін құрайтын Тәңірлік пен ислам дінінің сабақтастығын тілдік бірліктер арқылы зерттеу түркітанудың маңызды проблемасы ретінде өзектеледі.

Түйін сөздер: түркі паремиологиясы, көне түркі жазба ескерткіштері, түркі тілдері, теоним, Тәңірлік идеясы, түркілік дүниетаным, түркітанудың теологиялық аспектісі

Аннотация. В статье исследуется идея «Тенгрианство» в мировоззрении современных тюрков через изучение значений тюркских пословиц и поговорок. Преемственность, взаимодействие общетюркского мифологического и религиозного мировоззрений анализируются на основе единого паремиологического значения и семантического значения слов-доминантов. Уточняется, что атрибуты тенгрианской идеи языка тюркских письменных памятников VI-IX веков прослеживаются в содержании пословиц и поговорок современных тюркских народов (казахов, каракалпаков, киргизов, башкиров, татар), исповедующих ислам. Анализируются синонимические значения и общие символические значения теонимов «Тенгри», «Аллах», «Құдай/Бог», являющихся доминантными в составе пословиц и поговорок. Рассматривается

влияние семантических особенностей ключевого/доминантного слова на паремиологическое значение. Изучение преемственности «Тенгрианства» и ислама, составляющих основу религиозных и мифологических верований тюркских народов через языковые единицы, актуализируется как важная проблема тюркологии.

Ключевые слова: тюркская паремиология, древнетюркские письменные памятники, тюркские языки, теоним, Тенгрианская идея, тюркское мировоззрение, теологический аспект тюркологии.

Abstract. The paper aims to identify traces of the idea of "Tengrism" in the worldview of modern Turks through the content of Turkic proverbs and sayings. The continuity and interaction of the common Turkic mythological and religious worldviews are differentiated on the basis of a single paremiological meaning and semantic range of keywords. It is defined that the attributes of the idea of Tengrism in the language of Turkic written monuments of the VI-IX centuries are also reflected in the content of Proverbs and sayings of modern Turkic peoples who profess Islam (Kazakh, Karakalpak, Kyrgyz, Bashkir, Tatar). The synonymic meaning and common symbolic meanings of the theonyms "Tengir", "Allah", "God", which form the dominant words in Proverbs and sayings, are analyzed. The influence of the semantic features of the supporting/dominant word on the paremiological meaning is considered. One of Turkic Studies' topical problems is the study of the continuity of the religion of "Tengrism" and Islam through language units, which form the basis of the religious and mythological faith of the Turkic peoples.

Key words: Turkic paremiology, old Turkic manuscripts, Turkic languages, theonym, tengrism, the idea of tengrism, theological aspect of Turkic studies

Қазіргі түркілердің рухани мәдениеті – халықтың тарихымен, дүниетанымдық білімінің жетілуімен, тұрмыс-тіршілігіндегі өзгерістермен үздіксіз жалғасып келе жатқан біртұтас құбылыс. Дүниетанымның кеңеюімен бірге дамып, толығып отыратын тіл әлеміндегі ерекше бірлік – мақал-мәтелдер халық болмысы мен тұрмыс-тіршілігі, рухани-мәдени және материалдық құндылықтар жүйесі жайлы ақпараттың қайнар көзі. Халық даналығы мен өмірлік тәжірибесінен туындаған тұжырымдамалық ойлардан тұратын паремиялық бірліктер мазмұнындағы «Тәңірлік» идеясының көрінісін зерттеу, қазіргі түркілер тіліндегі көне сенімнің іздерін саралау жалпытүркілік діни құндылықтардың қалыптасу, даму ерекшеліктерін анықтауға, мифологиялық дүниетаным мен діни дүниетанымның сабақтастығын, өзара ықпалдастығын

айқындауға мүмкіндік береді. Сондықтан қазіргі түркі паремияларының этномәдени мазмұнындағы көне түркілердің Тәңірлік сенімінің сілемдерін саралау түркітанудағы өзекті мәселелер қатарынан орын алады.

Түркі мақал-мәтелдерін лингвистикалық тұрғыдан зерттеу ХХ ғасырдың соңына дейін негізінен құрылымдық бағытта жүргізілді. Қазіргі қыпшақ тобындағы түркі тілдері бойынша мақал-мәтелдердің синтаксистік құрылымы, семантикалық-тақырыптық топтары, паремиологиялық мағынаның табиғаты, фразеологизмдерден ажыратылатын негізгі белгілері мен ортақ белгілері І. Кеңесбаев, Р.Сәрсенбаев, Ә.Қайдар, М.Копыленко, А.Е.Карлинский, З.Тарланов, А.Нұрмаханов, Б. Қапасова, Х.Карасаев, Н.Исәнбәт, И.Надилов, К.Мэргэн т.б. ғалымдар тарапынан қарастырылды.

Қазақ паремиологиясының антропологистикалық бағытта зерттеудің теориялық тұжырымдамасын негіздеген академик Ә.Қайдар паремиялық бірлік пен паремиялық мағынаның тілдегі қалыптасу, даму үрдістерін, жағдаяттық қолданыс ерекшеліктерін саралап көрсетеді. Мақал-мәтелдерді топтастырудың ғылыми ұстанымдарын айқындап, паремияның этномәдени және этнофилософиялық астарын, адам болмысын тануға бағытталған ішкі мазмұнын ашудың әдіс-тәсілдерін ұсынады [1]. Қазіргі қыпшақ тілдері бойынша паремиялардың этнолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық, лингвокогнитивтік ерекшеліктерін Қ.Қалыбаева, Ш.Қарсыбекова, Ғ. Тұрабаева, Р.Хайруллина, З.Райымғожина, Э.Созинова, А.Пирниязова т.б. ғалымдар зерттеді.

Қазіргі қыпшақ тобы тілдеріндегі мақал-мәтелдердегі «Тәңірлік» идеясының көрінісін анықтау VII-X ғғ. түркі жазба ескерткіштерінің мәтіндеріндегі «Тәңірлік» сенімнің көне түркілер дүниетанымы мен өміріндегі маңызын сипаттайтын тілдік бірліктер мазмұнына негізделеді. Көне түркілердің «Тәңірлік» идеясы Н.Я.Бичурин, С.Г.Кляшторный, Л.П. Потапов, Қ.Сартқожаұлы, А.Сейдімбек, М.Аджи, Д.Г.Савинов т.б түркітанушы ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылды.

Түркі мақал-мәтелдері мазмұнындағы Тәңірлік идеясы ежелгі түркілердің ғаламды, қоршаған ортаны, өзін, жалпы жаратылысты тануға деген құлшынысынан туындаған діни-мифологиялық сенімінің тілде сақталған сілемдері. Ұлттық дүниетанымның кеңеюі рухани бастауларға негізделетіндіктен, түркі халықтарының діни наным-сенімі де ежелгі рухани-діни құндылықтарынан бастау алады. Ұрпақтан ұрпаққа ұласқан Тәңірлік таным «б.з.д. соңғы жүз жылдықта өмір сүрген хундардың, б.з. алғашқы ғасырларында

Орталық және Орта Азияны мекен еткен түркі-монғол тайпаларының діни-мифологиялық дүниетанымына» [2, 9], діни құндылықтары өзгеріске түскен кейінгі орта ғасыр, қазіргі заман түркілеріне дейін жалғасып келеді. Яғни, «Тәңірлік» сенімінің тамыры тым тереңнен бастау алады [3,265]. Зерттеушілер түркілердің көне сенімін Тәңірдің функционалдық бейнесі арқылы түсіндіреді: «Ғаламды да, адам тағдырын да Тәңірі билейді: адамзат тағдырына тән қуаныш-қайғы да Тәңірден жіберіледі; қағандарға билік, даналық сыйласа, халыққа қағанды сыйлайды; қағанға қарсылық білдіргендерді жазаға тартады; қағанға бұйрық беру арқылы мемлекеттік, әскери істерге де басшылық етеді» [4, 132]. Түркі халықтары танымындағы Тәңір ұғымы өзінің тұрақтылығымен ерекшеленетін тылсым құбылыс: «Тәңірлік наным-сенімнің өзекті пастулаттарының негізінде табиғатпен тіл табысу идеясы бел алып жатады. Тәңірі көшпелілер ұғымында...мәңгілік танымның объектісі, сонымен бірге ақырына дейін танып болмас ғарыш» [5, 89].

Адамдар қауымын қалыптастырушы, ортақ мүддеге ұйымдастырушы идеологиялық механизм, қарым-қатынасты реттеуші құрылым ретінде танылатын «Діннің мазмұны әлеуметтік мәні бар негізгі құндылықтарды қасиетті деп танудан тұрады. Мәдениеттегі діннің ролін әрбір мәдениеттің жүйе құрастырушы факторы деп анықтауға болады» [6,57]. Рухани-мәдени құндылықтардың бастауында діни құндылық жатыр, витальды, әлеуметтік, моральдық, эстетикалық құндылықтардың, тіпті саяси құндылықтардың өзегін де діни құндылықтың басымдықтары құрайды. Себебі, дамыған, жетілген діндердің негізгі қағидалары қауымның үйлесімді өмір сүруін қамтамасыз етуге бағытталады, ол үшін адамгершілік нормалары сақталуы қажет. Діни құндылық тарихының көне қабаттарында мифологиялық наным-сенім жататыны белгілі. Бұл ислам дінін ұстанатын қазақ, қырғыз, қарақалпақ, башқұрт татар халықтары мақал-мәтелдерінің мазмұнындағы діни құндылықтар көрнісінің бір арнасын «Тәңірлік» идеясының із-сілемдері құрайтынын айқындайды.

Ежелгі түркі халықтарының «Тәңірлік» идеясы аясындағы Жаратқан ие, табиғи құбылыстар, адамзаттың пайда болуы, адами қасиеттер жайлы таным-түсініктері туралы, жалпытүркілік болмысқа тән мәдени-рухани құндылықтар жүйесі жайлы мағлұмат беретін бірден-бір көлемді жазба дерек – көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі.

Тәңірі түркілер ұғымында – Жаратушы, тылсым күш – Мәңгіліктің символы: «Тәңірі – көне түркілердің діни наным-сенімдегі тұлғаланбаған, шексіздік күйі, аспанмен теңестірілген басты Құдай образы [7, 253]. Түркі жазба

ескерткіштерінің тілі арқылы сипатталатын тәңірдің барлық ерекше белгілері оның халық дүниетанымында «табиғатты және адамзатты жаратушы күдірет» ретінде қабылданып, бекуінен туындайды: *Üze kök teñri, asra jayiz jer qilintuqda ekin ara kisi oylı qilinmis* «Жоғарыда көк Тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған» [8, 171]. Аспан/Көк культі ежелгі халықтардың көпшілігіне тән болғанымен VII-IX ғасырларда өмір сүрген түркілер дүниетанымындағы Тәңірлік идеясы мифологиялық танымнан діни танымға ұласқанын аңғаруға болады. Олар көкке емес, Жалғыз Жаратушы ие – тәңірге ғана табынғанын ескерткіштер тілі дәйектейді: *Başlıyü jükündürtim. Tizligig şökürtim. Üze teñri asra jer jarılqadiq üč(ün)* «Басы барды жүгіндіріп, тізеліні бүктірдім (шөктірдім). Жоғарыда тәңірі, төменде жер жарылқағаны үшін» [9, 207]. Ескерткіш мәтіндерінде *kök teñri* және *teñri* теонимі «жаратқан ие» мәнінде қолданылады, ал *kök* сөзінің жеке тұрып «жаратқан ие» мағынасында қолданылуы кездеспейді. Түркілер дүниетанымы бойынша Көк – Тәңір мекені, *kök teñri* тіркесінің толық тұлғасы мен мағынасы «көктегі Тәңір/көктің Тәңірі». Тәңір ұғымының басты белгілері – адам баласын жаратқан ие, адамзатты желеп-жебеуші, адам тағдырының иесі – көк ұғымының символдық және сакральды мәнін қоюлата түскен. Әрбір тарихи-элеуметтік, әскери жағдайлар, табиғи құбылыстар «тәңірдің ісі»: *Teñri bulyaqun üčün jayı boldı* «Тәңірі, (мен) жер киесіне ұшырағандығы үшін (бізге) жау болды» [9, 117]. Ескерткіштер мәтнінде барлық жамандық пен сәтсіздіктің тәңір қалауымен емес адамзаттың өз қателігінен болатынын да жақсы түсінгенін сипаттайтын сөйлемдер де жиі кездеседі: *Begleri, bodunı tüzsiz üčün, tabyač bodun tebligın kürlig üčün, armaqčisin üčün, inili-eçüli kek şürtükin üčün, begli bodunlıy joñaşürtuqın üčün türk bodun illedük ilin içyünü idmis* «Бектерінің, халқының түзу еместігі үшін, табғач халқының алдауына иланғаны үшін, өтірігіне көнгендігі үшін, інілі-ағасының дауласқанынан, бекті халықтың жауласқанынан түркі халқы елдігінен айрылды» [8, 173]. Бұл көне түркілердің қарапайым мифологиялық дүниетанымынан туындаған тәңірлік белгілі бір дәрежеде ақиқат дүниетаныммен ұштасып жатқанын аңғартады. Діни-мифологиялық желіге негізделген тәңірлік сенім түркілердің шынайы өмірдегі Елдіктің, халық бірлігінің баяндылығын мұрат еткен Мәңгі ел идеясына арқау болып, түркілік патриотизмнің өзегіне айналғанын аңғаруға болады.

Көне түркілердің діни-мифологиялық тағылымдарының іздері ұрпақтан-ұрпаққа жалпытүркілік сана арқылы жалғасып, түрлі діни сенімді ұстанатын қазіргі түркі халықтарының тілінен де көрініс тауып келеді. Көне түркілердің

тәңірлік сенімінің сілемдері қыпшақ тобындағы тілдерінің паремиологиялық жүйесінен де орын алып отыр. Қазіргі қыпшақ тобы тілдеріндегі діни құндылықтарға қатысты мақал-мәтелдердің мазмұны өлім мен өмір, жақсы-жаман қасиеттер, ұрпақ тәрбиесі, тұрмыс-тіршілік, әлеуметтік қатынастар, қоршаған ортаға, табиғатқа деген көзқарастар т.б. адамзат өміріндегі барлық жағдаяттарды жаратушы иемен байланыстыра сипаттайды. Яғни тура мағынасында діни құндылықты сипаттаса, ситуациялық қолданыста әлеуметтік, моральдық, эстетикалық құндылықтардың мәнін айқындауы да мүмкін. Бұл паремиологиялық мағынаның астарлы ойға құрылған ерекше табиғатын сипаттайды. Мақал-мәтелдердің семантикалық ерекшеліктерін анықтауда тірек сөз/доминант сөз мазмұнындағы семалардың мағыналық реңктері аса маңызды. Діни сенімге қатысты мақал-мәтелдердің негізгі тірек сөздері *тәңір*, *алла*, *құдай*, *жаратқан*, *жасаған* т.б. теонимдерінен, *Ұмай*, *құт* т.б. мифонимдерінен құралады. Сондай-ақ, негізгі теоним қатыспай-ақ, тәңірлік сенімнің жалпы идеясының мазмұнын бере алатын әмбебап бинарлық жұптардың (жан↔тән, өмір↔өлім, жер↔көк, жер↔су, от↔су, ақ↔қара, күн↔түн т.б.) семантикалық аясындағы бейтарап лексика болуы да мүмкін.

Діни құндылықтардың паремиологиялық моделін қалыптастырушы әрі діни дүниетанымның ақиқат көрінісін белгілейтін таңба болып табылатын тәңірлік сенімге қатысты түркі мақал-мәтелдерінің негізгі доминант сөз – *тәңір* теонимі. Қазақ тілінде *тәңір* «діни. 1. Құдай, Алла тағала, Құдірет; 2. Құдіретті күш иесі, пір» [10,791]. Басқа қыпшақ тобы түркі тілдерінде де *тәңір* лексемасының жалпытүркілік негізгі және рәміздік мағыналары толық сақталған. Тірек сөз мақал-мәтелдердің тура мағынасын, яғни синтаксистік құрылымның бастапқы немесе негізгі мағынасын айқындайды. Құрмалас сөйлемдерден жасалған мақал-мәтелдердің әр компонентінің тірек сөздері негізінен әртүрлі болып келеді. Қазіргі қыпшақ тілдеріндегі *тәңір* теонимі қатысқан мақал-мәтелдер тура мағынасы бойынша тәңірдің сапалық қасиеттерінің қамтитын бірнеше топтарға жіктеледі. Ал жағдаяттық қолданысын айқындайтын біртұтас паремиялық дүниетаным мен рухани-мәдени құндылықтарға, өмірлік тәжірибеге сәйкес айқындалатын халықтың өмірлік ұстанымдарын сипаттайды.

Тәңір – Жаратушы: *Тән жанның, жан Тәңірдің аманаты*, [11, 386] Адамның тәні жерден/топырақтан жаратылса, жанын көктегі тәңір жаратады, бұл дүниеден озғанда тән жер анаға, жан тәңірге қайта барады деген жалпытүркілік дүниетанымды сипаттайтын бұл паремия «өзектіге бір өлімнің» ақиқаттығын дәйектей отырып, бұл өмірді мәнді де маңызды өткізе білуге,

«аманатқа қиянат жасамай» салауатты өмір салтын ұстануға, ізгі істермен айналысуға баулиды. Сондай-ақ, қаз. *Адамның ана сүйегін, әке қанын, Тәңірі жанын береді* [11, 38] деген мақал да тәңірдің жаратушылық сапасын санаға сіңіре отырып, ана мен әкенің ұрпақ тәрбиесіндегі орнын айқындайды, ата-ананы құрметтеудің маңыздылығын сипаттайды.

Тәңір – жалғыз: *Жалғыздық – бір Тәңірдің сыбағасы* [1, 447], варианты *Жалғыздық – Құдайға ғана жарасады*. Түркілер танымындағы жаратқанның жалғыздығы, яғни «бір Тәңір» идеясын сипаттайтын паремияның астарлы ойы – отбасын құрып, ұрпақ өсіру әрбір адамның парызы екенін насихаттау, түпкі мүдде – қоғамдағы әр адамның үйлесімді өмір сүруінің негізі болып табылатын отбасылық құндылықтарды нығайту, халықтың демографиялық өсімін қамтамасыз ету.

Тәңір – құдіретті: *Тағдыр – Тәңірдің ісі* [11, 154 б], синонимі *Адамның басы–Алланың добы*. Мәтелдің тура мағынасы тәңірдің құдіреттілігін, адам басындағы барлық жағдай тәңірден берілетінін айқындаса, астарлы тұжырымдамалық семантикасы – басқа түскенді мойымай көтере білу, кезкелген қиындықты жеңе білу, жақсылықты келер күннен күту. Түпкі мүдде – сабырлылықты, төзімділікті насихаттау. Татар тіліндегі *Тәкәнең мәгезе Тәңреге житкәнен кем күргән?* [12, 763] паремиясының да тура мағынасы тәңірдің құдіреттілігі мен адамзаттың көзі көріп, қолы жетпейтін тылсымдығын сипаттайды. Астарлы мәні – не істесең де шама-шарқына қара, ешқашан тәңірді тани алмайсың, тәубенді ұмытпа; *Тәңре тәкә түгел, хәзер китереп сөзми* [12, 770] паремиясының тура мағынасы тәңірдің бәрін естіп-көріп тұратын құдіреттілігін сипаттайды, астарлы мағынасы тәңірге жақпайтын іспен айналыспа деген ойды білдіреді. Қарақалпақ тіліндегі *Тәңири сақлаған тоқлыны, бөри жемес?* [13, 79] мақалының мағынасы да тәңірдің құдіреттілігін, жан-жануарлар дүниесіне де ықпал ете алатынын айқындайды, астарлы мағынасы қазақ тіліндегі *Қырық жыл қырғын болса да ажалды өледі* паремиясының мазмұнына сәйкес келеді. *Тәңірінің құдіретін көрем десең – тауға бар* [11, 17] паремиясының тура мағынасы – жер бедеріндегі табиғи нысандарды да, ол жердегі флора мен фаунаны да жарата алатын тәңірдің құдіреттілігін сипаттайды, ал астарлы мағынасы – адам басындағы немесе көзімен көрген кезкелген жағдайдың, оқиғаның, жақсылықтың, келеңсіздіктің т.б. бәрі сол нәрсенің шегі емес, одан да асып кеткенін көруге болады, сондықтан «болдым-толдым», «мен бәрін білемін» немесе «менен өткен

бақытсыз адам жоқ» т.б. деген ойдан аулақ болуға үндейді, еңбекқорлыққа, мақсаткерлікке баулиды.

Тәңірге – тағзым: *Ақсарбас шалынса, Тілекті Тәңір қабылдар* [11, 27]. Өрдайым тәңірге тағзым етіп, тәңір жаратқан қарапайым пенде екенінді мойындап, табысыңды кедей-кепшікпен кембағал жандармен бөлісіп, құрбандық шалып жүруді насихаттайды, сонда ғана жаратқаннан сұраған арман-тілек орындалады деген дүниетанымдық пайымды сипаттайды. Қырғыз тіліндегі *Теңирге таянып жаша* [14, 528] паремиясының мағынасы да ешқашан тәңірді естен шығармау керегін, не істесең де тәңірден қолдау сұрап, тағзым етуді меңзейді. Яғни, тәңірге ұнамайтын іс-әрекет жасама, тек ізгілікті әрекетіңмен ғана тәңірге жағасың, сонда ған арман-тілегің орындалады деген идеяны насихаттайды. Бұл қазақ тіліндегі *Тәңір деген тек қалмас, Құдай деген құр қалмас* [11, 20] паремиясының семантикалық мазмұнына сәйкес келеді. Мақалың мағынасы тәңірге тағзым етіп, құрметтеген адамға Тәңір әрқашан мейірімділігін көрсетеді, кімге болса да жәрдем береді, тәңірден сұрағаның орындалады деген ойды білдіреді.

Тәңір – жомарт: *Қонақ ырыздығын Тәңір жеткізеді* [11, 136] паремиясының тура мағынасы келген қонақтың шығындарын тәңір өзі өтейді деген ұғымды білдірсе, астарлы тұжырымдамалық мағынасы қонақжайлыққа, келген қонаққа ас-суын беріп, жағдайын жасап шын көңілден шығарып салу кісіліктің бір белгісі екенін меңзейді. *Таңғы нәсіп –Тәңірден* [11, 19]. Әрбір күннің несібесін тәңірден күтетін қазақы таным қарақалпақ тіліндегі *Таңдағы тамақ – тәңіриден* [13, 111] паремиясының мазмұнынан да көрініс табады. Мәтелдің мағынасы бойынша тәңірден келген таңғы асты ішу міндеттеледі. Қазіргі медицинада да таңғы асты жібермей ішу адам ағзасына пайдалы екені белгілі, бұл халық танымында адам денсаулығына байланысты шынайы білім қоры жинақталғанын айқындайды. Татар тіліндегі *Тәңре бирсә колына, чыгарып куяр юлына/Алла бирсә колына, чыгарып куяр юлына* [12, 768] мақалының мазмұны белгілі бір дәрежеде қазақ тіліндегі *Бұйырған кетпес, құған жетпес* паремиясының мағнасымен үндес. Сондай-ақ *Әуелі Тәңірі жерге береді, Жерге берсе елге береді. Елге берсе ерге береді* [11, 22] деген қазақ мақалының мағынасы да тәңірдің жомарттығы жалпыға бірдей екенін, тәңірдің сыйлығынан өз сыбағасын алу әр адамның ақыл-парасатына, қабілетіне, ізгі істері мен еңбекқорлық қарымына байланысты екенін меңзейді. Тәңірдің бергені – берекелі идеясы қазақ тіліндегі *Тамыр берген түйеден, Тәңірі берген тоқты артық* [11, 20], қарақалпақ тіліндегі *Тамыр берген түйеден, Тәңір берген тоқты*

артық [13, 127 б.] паремиясының мазмұнынан көрініс табады. *Той – Тәңірдің қазынасы* [11, 291] мақалының идеялық мазмұны халықты көпшіл болуға, қуанышын, жақсылығын басқалармен бөлісе білуге үндейді, бұл адамдар арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты, ауызбіршілік пен ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді. Қыпшақ тобы тілдеріндегі тәңірдің ізгілікті істер мен адамгершіліктің, мейірімділік пен қайырымдылықтың, жомарттықтың символы ретіндегі жиынтық бейнесін *Тәңір жолы – ақжүрек* [11, 22] паремиялогиялық бірлігінің мазмұны береді.

Тәңірдің жамандыққа жаны қас. Тәңірдің жамандық атаулыға қарсы, такаппарлық, қызғаныш, сараңдық, жалқаулық т.б. жаман әдеттері бар адамды ешқашан қолдамайды деген таным-түсінік идеясын беретін мақал-мәтелдердің насихаты ұрпақ тәрбиесіне бағытталады. Мысалы, қазақ тіліндегі *Такаппарды Тәңірі сүймес* [11, 384] паремиясы такаппарлықтан бойды аулақ салуға, кішіпейіл болуға үндейді, башқұрт тіліндегі нұсқасы *Тәккәберзән Тәңре бизгән* «Тәкаппардан Тәңірі безген», қырғыз тіліндегі баламасы *Тең көргөндү Теңирим сүйөт, тең көрбөгөндүн кепини күйөт* [14, 528]. Сол сияқты татар тіліндегі *Юктан бар булган – Тәңре белән тиң булган* [12, 771], қазақ тіліндегі *Басы аурып, балтыры сыздамағанның Тәңірімен ісі жоқ* [11, 20], *Жаны күйген Тәңірісін қарғайды* [11, 20], *Күштіде Тәңір жоқ* [11, 19] т.б. паремиялардың да мазмұны менмендік пен такаппарлықты, қиын жағдайға, науқасқа тап келмейінше тәңірді естен шығаратындарды немесе басына түскен қиындықты тәңірден көретіндерді сынға алады. Тойымсыздық пен қанағатсыздықтың жаман әдет екені *Мечкәй – Тәңренең убыры* [12, 763] деген татар мақалының мазмұнынан көрініс табады. Жалқаулық адам бойындағы ең жаман қасиеттердің бірі. Осы жағымсыз әдеттен арылту мақсатын көздейтін қазақ тіліндегі *Бекерден бекер жатқаннан Тәңір безер/ Бекерден Тәңірім безер* [11, 19] паремиясының қарақалпақ тіліндегі нұсқасы *Тентектен тәңири бийзар* [13, 84], башқұрт тіліндегі варианты *Тик йөрөгәндән Тәңре бизер*. Башқұрт тіліндегі *Тәңре малын шайтан кызғанған/Тәңре ашын шайтан кызғанған* мақалының семантикасы басқаның дәулетін немесе басқа жанға туып тұрған мүмкіндікті қызғанудың жаман әдет екенін, керісінше, қолдау көрсетіп, сондай жетістіктерге ұмтылу қажеттігін меңзейді. Қырғыз тіліндегі *Тең жегенди Теңирим сүйөт, ашык жегендиң кепини күйөт* [14, 528] мақалы сараңдықтан сақтануды, барынмен бөлісуді үндейді.

Қыпшақ тобы тілдеріндегі тәңір теонимі қатысқан паремиялардың біразы әлеуметтік қатынастарды ретке келтіруді, қоғамның үйлесімді дамуын қамтамасыз етуге мүдделі болған ата-бабаларымыздың өмірлік ұстанымдарын

сипаттайды. Мысалы, қазақ тіліндегі *Көрші хақысы – Тәңір ақысы* [11, 14], варианты *Қонақасы –Тәңір ақысы* [11, 136], башқұрт тіліндегі нұсқасы *Күрше хақы – Тәңре хақы/Ир хақы – Тәңре хақы* мақал-мәтелдерінің астарлы мағынасы көрші-қолаңмен сыйластыққа негізделген қарым-қатынас орнатуды насихаттайды. Тәңірді тағдыры бір халықтың ынтымағы мен бірлігін нығайтудың басты тетігі санаған көнетүркілік таным қазіргі түркі халықтарының да дүниетанымында орнығып қалғанын сипаттайтын мақал-мәтелдер қатарында қазақ тіліндегі *Тобы бірдің –Тәңірі бір* [11, 20], қырғыз тіліндегі *Теңтуштун Теңири бир* [14, 529] паремияларын көрсетуге болады, идеясы *Кемедегінің жаны бір* мақалына сәйкес келеді. Моральдық құндылықтардың «Азшылық көпшілікке бағынады» принципін башқұрт тіліндегі *Ике кеше – бер кешенең тәңреһе* паремиясының мазмұнынан аңғаруға болады.

Түркілердің діни ұстанымдардың өзгерістеріне сәйкес қазіргі түркі тілдерінде *тәңір/тәңірі, тәңре, тәңир/тәңири, теңир/теңири, тенгир/тенгри, тегри, тигир, дээр, тура, тэнгэр/тэнгэри* т.б. фонеткалық нұсқаларда қолданылатын жалпыалтайлық *теңірі* лексемасын араб тіліндегі *алла*, парсы тіліндегі *құдай* теонимдері ығыстырып шығарғанмен көне сөз фразеологизмдер мен паремиялар, топонимдер мен антропонимдер құрамында сақталып, *алла, алла тағала, құдай, жаратқан/жаратқан ие, жасаған/жасаған ие* сөздерімен синонимдік қатар түзіп қолданылады. Ислам дінін ұстанатын түркі халықтарының дүниетанымындағы жаратқан иенің ерекше қасиеттері *Тәңір, Құдай, Алла* теонимдерінің мазмұнына жинақталып, олардың тіліндегі рухани-мәдени құндылықтарының ерекше белгілерін сипаттайтын паремиялардың қалыптасуына негіз болды.

Ислам дінін ұстанатын қазіргі қыпшақ тобы тілдеріндегі тәңірлік сенімге байланысты мақал-мәтелдердің семантикалық тұжырымы белгілі бір дәрежеде Алланың қасиеттеріне, ата-ананы құрметтеуге, ұрпақ тәрбиесіне, көркем мінез бен салауатты өмір салтына, адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеуге т.б. қатысты ислами тәмсілдердің мазмұнымен үндесіп жатыр. Бұл қыпшақ тобы тілдеріндегі тәңірлік идеясының із-сілемдерін сақтаған паремиялар түркілердің ежелгі діни сенімі мен қазіргі ислам дінінің арасындағы сабақтастық пен үндестікті сипаттайтын тілдік индикаторларды құрайтынын айқындайды. **Қазіргі** қыпшақ тобына енетін қазақ, қарақалпақ, қырғыз, татар, башқұрт тілдеріндегі тәңірлік сенімге қатысты паремиялогиялар діни құндылықтардың лингвистикалық моделін қалыптастырушы таңбалар қатарынан орын алады әрі діни дүниетанымның көрінісін белгілейтін тілдік бірліктер ретінде танылады.

Түркілердің ата бабалары ұстанған тәңірлік сенімді сипаттайтын мақал-мәтелдердің семантикалық мазмұны адамның рухани әлемін тазарту, қоғамды жаман әдеттен арылтып үйлесімді жолына салу, әлеуметтік қарым-қатынасты ретке келтіру мүддесінен туындайды.

Әдебиеттер

1. Қайдар Ә.Т. Халық даналығы. – Алматы: Толағай, 2004. - 560 б.
2. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том. 2. – Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1960. – 362 с.
3. Потапов Л. П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. А.Н.Кононов (ответственный редактор). – Москва: Наука, 1973. -412 с
4. Кляшторный С. Г. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник. – М.: Наука, 1981. -С. 131-137.
5. Сейдімбек А. Қазақ әлемі. – Алматы: Санат, 1997. - 464 б.
6. Мәдениеттану.
Ғабитов Т., Мүтәліпов Ж., Құлсариева А., Ибекеева С. – Алматы: Раритет, 2007. -416 б.
7. Мәдени-философиялық энциклопедиялық сөздік. Құрастырғандар: Т.Ғабитов және т.б. – Алматы: Раритет, 2004. - 320 б.
8. Айдаров Ғ. Күлтегін ескерткіші. – Алматы: Ана тілі, 1995. - 232 б.
9. Сартқожа Қ. Орхон мұралары. – Астана: Күлтегін, 2003. -392 б.
10. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. - 968 б.
11. Қазақ мақал-мәтелдерінің алтын кітабы. – Алматы: Аруна, 2018. -632
12. Нәкый И. Татар халық мәкальләре. III Т. –Казан: Татар. Кит. Нәшр., 2010. -799 б.
13. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 88 Т. –Нөкис: Илим, 2015. – 355 б.